

**Breve análisis del segundo movimiento de la
Sonata op.35 no.2 de Chopin**

Josué Kairuz Merino

ÍNDICE

- Objetivos del trabajo	3
- La sonata postclásica.....	3
- Análisis del 2do mov. de la sonata no.2 op.35	4
- Conclusiones.....	7

Bibliografía

Anexo

Objetivos del trabajo

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis estructural y armónico del segundo movimiento de la sonata no.2 op.35 de Chopin. Con la intención de abordar el análisis desde una visión más amplia, hemos decidido realizar una breve reseña sobre la forma sonata y su evolución durante el período romántico.

La sonata postclásica

La Sonata es la gran forma por excelencia del Clasicismo, y aunque luego ese nombre se usó para denominar piezas de varios movimientos, como las Sonatas para piano de Beethoven, su forma estructural se aplica a un solo movimiento. Se usó repetidamente en los primeros movimientos y últimos de las Sinfonías y Cuartetos, en obras para solista e incluso en obras para un solo instrumento.

Progresivamente durante el Romanticismo, la forma sonata se emplea de un modo menos estricto. Esto se traduce en modulaciones mucho más lejanas a la tonalidad principal, armonía cada vez más cromática, entre otras características propias del período:

- Se tiende a prescindir del Minué, sustituyéndolo por el Scherzo u otra pieza de distintas características.
- Se sustituye en el último movimiento el carácter ligero del Rondó, recurriendo al tipo forma sonata del primer movimiento, rondó sonata, u a otros como variaciones, fugas...
- Libertad en la elección de las tonalidades para los cuatro movimientos de la sonata, excepto para el primero y último, que siguen siendo en la tonalidad principal de la obra. Esta característica también se aplica a la elección de la tonalidad del tema B de la forma sonata (primer y/o último movimiento).

- Se amplía el Scherzo con dos Tríos. Se le denomina Scherzo desarrollado o Scherzo en forma de Rondó.
- Empleo de la escritura cíclica. Los temas no son exclusivos de cada uno de los movimientos, sino temas de la obra total (ciclo). Ampliados, reducidos, más o menos transformados, actuando unas veces en primer plano y otras de manera secundaria.

Aunque Chopin utiliza también la forma sonata, lo hace de manera mucho más libre. En este caso, el segundo movimiento fue compuesto primero que los demás, y añadido posteriormente. La forma sonata no es una imposición con la que quiera cumplir de manera estricta, sino más bien una estructura heredada que maneja de forma laxa.

Análisis del segundo movimiento de la sonata no.2 op.35 “Marcha Fúnebre”

Análisis estructural

El movimiento se divide en 3 grandes secciones como indica el siguiente esquema:

Sección A	Sección B	Sección A
Compases 1-30	31-55	56-final (Recapitulación exacta)
Sib m	Reb M (relativo mayor)	Sib m

A su vez estas secciones están divididas en varias subsecciones:

Sección A

a1	a2	a1'	a2'	a1'
Compás 1-14	14-21	21-22 (una recapitulación del tema A acortada)	22-29 (es una repetición de a2 prácticamente literal)	29-30
Sib m	Sib m/Reb M	Sib m	Sib m/Reb M	Sib m

Sección B

b1	b2	b1
Compás 31-38	39-47	47-55 (Recapitulación exacta)
Reb M	Lab M (dominante)/Sib m	Reb M

Las secciones A y B son contrastantes en muchos aspectos. Mientras que en A vemos un acompañamiento en forma de “coral”, en modo menor y un tema rítmico con un carácter pesante, en la sección B tenemos un tema cantabile en modo mayor, y un acompañamiento en forma de acordes arpegiados, mucho más ligero.

Análisis armónico

Al final del trabajo adjuntamos un análisis armónico de todo el movimiento. A continuación destacaremos algunos puntos que consideramos de especial interés:

El tema principal se construye sobre una armonía de tónica, con una bordadura superior de la quinta, que forma así un acorde con estructura de VI en segunda inversión. La disposición de intervalos huecos como la octava, la quinta o la cuarta, en el ostinato del acompañamiento, genera esta sonoridad particular asociada al carácter fúnebre del movimiento.

The image shows a musical score for piano in C major, 3/4 time. The score is divided into two staves: the upper staff is the treble clef and the lower staff is the bass clef. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The music is marked *pp pesante e sostenuto*. The bass line consists of a series of chords, with the first measure circled in red and labeled 'Br.' in red. The treble line features a melodic line with a prominent fifth interval above the bass line.

A lo largo de la subsección a2, encontramos algunos acordes de dominante (secundaria) sobre tónica como el del siguiente ejemplo:

18

p

sf

p

p

Ped. *

V09 del V/V V

En el compás 22 podemos identificar un acorde de sexta aumentada (alemana), con una función llamativa de V del V del relativo mayor (RebM).

22

p

f

f

Al V7dIII, III
(VdVdIII) Ped.

En el compás 45 (sección B) vemos también otro acorde similar, esta vez con una función de dominante de la dominante.

pf

pf

Ped. *

Ped. *

Al (VdV)

En este apartado no hemos hecho énfasis en los procedimientos armónicos para pasar de una tonalidad a otra, pues siendo estas regiones tan cercanas entre sí, el paso de una a la otra se realiza muchas veces de manera directa, o introduciendo un acorde de dominante de la nueva tonalidad que resuelve en forma de cadencia perfecta.

Conclusiones

Después de haber realizado el análisis podemos concluir que Chopin, siendo heredero de Beethoven y el clasicismo, conserva muchas de las características que ya vemos en sus predecesores, aunque al mismo tiempo en búsqueda de la expresividad propia del romanticismo, reinterpreta esos recursos y aporta otros nuevos, propios del folklore polaco, que dan al compositor un estilo propio y único.

Bibliografía

- **Fundación Juan March. (2016). *CHOPIN Y LA POSTERIDAD.***
- **Maroto Sánchez, C. (2009). *Aproximación analítica a las sonatas para piano de Frédéric Chopin.***
- **Walker, A. (1966). *CHOPIN Y LA ESTRUCTURA MUSICAL: UNA APROXIMACIÓN ANALÍTICA.***
- **ZHANG, J. (2018). *A Brief Analysis of Chopin Sonata OP35 No.2.***

Anexo

Funeral March

Third Movement from Sonata no.2, op.35

Frédéric Chopin

Sección A
Marche funèbre

pp pesante e sostenuto

poco cresc. *cresc.*

fz *fz* *più cresc.*

f

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

V7dIII III VdIII 7 V09 1 16

18 *sf* *sempre f* *dimin.* *p*

tr *tr*

Ped. * Ped. * Ped. *

V09 del V/V V V7dIII III V7 VI I

22 *sf* *f*

Al V7dIII III
(VdVdIII) Ped. *

VdIII 7 V09 I 16

26 *sf* *sempre f* *dimin.*

tr *tr*

Ped. * Ped. *

V09 del V/V V V7dIII III V7 VI

29 *p* *dim.*

I V del III (RebM)

Sección B

Período

Antecedente

Consecuente

31 *pp*

Reb M: Ped. * V43 Ped. * V7 Ped. * Ped. *

35 Ped. * Ped. *

39 I V7dII II II6 V09dV V7 I I

cresc.

Lah M(V de Reb) Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

pf *dim.*

47 *pp*

Reb M: I IV IV6 Al(VdV) V V43dIII(RebM) I

51 *tr* 1.

55 2. **Reexposición de la Sección A**

59 *poco cresc.*

63 *cresc.* *fz*

67 *fz* *più cresc.* *v*

V7dIII * V7dIII * II II6 V09dV V7 I

V7dIII

70

f *sf*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

III VdIII 7 V09 I 16 V09delV/V V

74

sempre f *dimin.* *p* *sf*

tr tr

Ped. * Ped. *

V7dIII III V7 VI I A(VdVdIII) V7dIII

78

f *sf*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

III VdIII 7 V09 I 16 V09dV/V V

82

sempre f *dimin.* *p*

tr tr

Ped. *

V7dIII III V7 VI I